

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6085817>

NANOTEXNOLOGIYA VA UNING TURMUSHDAGI AHAMIYATI

Dusov Yo`ldosh Shodiyevich

Qo`ldoshev Alixon

Termiz Davlat Universiteti

Fizika matematika fakulteti

Umumiy fizika kafedrası magistrantlari

Annotatsiya: *Maqolada hozirda eng rivojlanayotgan soha nanotexnologiya va uning inson hayotidagi o`rni, nanozarrachalar, nanomateriallar, klasterlar haqida to`xtalib o`tilgan.*

Kalit so`zlar: *Texnologiya, nanotexnologiya, nanozarrachalar, klaster, fullerenlar, nanog`ovak moddalar nanodisperslar, nanotrubkalar.*

Insoniyat madaniyatining rivojlanishi yangi materiallarni o`zlashtirish bilan bog`liq. Yog`och va tosh–odam o`zlashtirgan birinchi materiallar hisoblanadi. Bu materiallardan qilingan mehnat va ov qilish qurollari yovvoyi ibtidoiy jamoadagi odamga tirik qolishning samarali imkonini berdi. So`ngra odamlar mis va bronzani eritishni o`rgandilar. Mehnat va ov qilish qurollari mukammallashib bordi va odam atrof-muhitning “xo`jayini” bo`lib oldi. Temirni o`zlashtirish esa odamzotga sanoatni yaratish va rivojlantirishiga, o`zining taraqqiyotida ulkan sakrash qilishiga olib keldi.

Texnologiya–mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida xom ashyo yoki materialni qayta ishlash, tayyorlash, holatini, xossalarini, shaklini o`zgartirishning vosita va usullarining to`plami.

Texnologiyaning vazifasi insonning olam va tabiat haqidagi bilimlarini odamlar uchun zarur va foydali bo`lgan moddiy mahsulotga aylantirishdan iborat. Mikroskopik (“mikro”-kichik) ob`ektlar deb, o`lchamlari 1–100 mkm oralig`ida bo`lgan ob`ektlarga aytiladi. Mikroolam texnologiyalariga misol qilib elektronli mikroshemalar olishni, genni o`zgartirishni keltirish mumkin.

Nanometrli deb, o`lchamlari 1dan–100nm.gacha bo`lgan ob`ektlarni aytiladi.

Nanotexnologiyalar termini orqali nanometr o`lchamli materiallar, qurilmalar, sistemalarni yaratish va foydalanishni tushuniladi.

Nanotexnologiyalar atom va molekulyar masshtabdagi ob`ektlar bilan ishlashga imkon beradilar.

Birinchi marta, keyinchalik nanotexnologiyalar deb atalgan metodlar haqidagi fikrni, g'oyani R. Feynmanning 1959 yilda Kaliforniya texnologiya

institutida Amerika fiziklari jamiyatining har yillik uchrashuvida aytgan “Mening ko'rishimcha, fizikaning printsiplari yakka atomlar bilan ish ko'rishni ta'qiqlamaydi” so'zlari bilan bog'laydilar.

Nanozarrachalar deb, o'lchamlari 100nm dan kichik bo'lgan zarrachalarni aytiladi. Nanozarrachalar 10^6 yoki undan ozroq miqdordagi atomlardan tashkil topgan, va ularning xossalari xuddi shu atomlardan tashkil topgan hajmiy moddaning xossalaridan farq qiladi. O'lchamlari 10 nm dan kichik nanozarrachalarni nanoklasterlar deyiladi. Klaster so'zi inglizcha “cluster” – to' da, uyum so'zidan kelib chiqqan. Nanoklasterda odatda 1000 tagacha atom bo'ladi.

Uglerodli nanozarrachalarning o'sayotgan temir klasteri

Temirning yakka klasteri

Temir klasterlarining uyumi

bu moddaning zarrachalarini o'lchamlari uning elektrik, magnit, optik xossalariga ta'siriga oid effektiv misollar keltirilmogda. Masalan, rubin shishasining rangi oltinni kolloid (mikroskopik) zarrachalarining o'lchamlari va miqdoriga bog'liq. Oltinning kolloid eritmalarining rangning hamma turlarini – zarg'aldoqdan (zarrachaning o'lchamlari 10 nm dan kichik) va rubindan (10-20nm) to ko'kkacha (40nm atrofida) bera oladi.

Sirdagi atomlarning ulushi zarrachalar o'lchamlarining kichraya borishi bilan tobora kattalashib boradi. Nanozarrachalar uchun hamma atomlar amalda sirtiydir”, shuning uchun ularning ximiyaviy faolligi juda yuqori. Shu sababga ko'ra metallarning nanozarrachalari birlashishga intiladilar. Shu bilan birga tirik organizmlarda (o'simliklarda, bakteriyalarda, mikroskopik zamburug'larda) metallar ko'p hollarda nisbatan oz sondagi atomlarning birlashuvidan tashkil topgan klasterlar ko'rinishida mavjud bo'lar ekanlar.

Misol tariqasida ajoyib antibakteritsidli xossaga ega bo'lgan kumushning nanozarrachalarini keltirish mumkin. Kumushning ionlari zararli bakteriyalar va mikroorganizmlarni neytrallash xossasiga egaligi qadimdayoq ma'lum edi. Kumushning nanozarrachalari juda ko'p boshqa moddalarga nisbatan bakteriya va viruslarga qarshi kurashishi ming marotaba samaraliroq ekanligi aniqlangan.

Kumushning nanozarrachalari kosmetikada, tish pastalarida, dezinfektsiyalovchi vositalarda keng qo'llanilmoqda. Ularning unikal xossalari yuqori kimyoviy faolligi bilan tushuntiriladi.

Nanoximiyada uglerodning ahamiyati juda katta, fullerenlar va nanoquvurlarning kashf etilishi ham ko'p jihatdan ana shunga bog'liq.

Fullerenlar – shakliga ko'ra futbol to'pini eslatadigan sharsimon karkas strukturali 40tadan ko'proq uglerod atomlaridan iborat klasterlardir. Fullerenlar o'z nomlarini arxitekturada shunga o'xshash strukturalardan foydalanishni o'ylab topgan arxitektor Fuller nomidan olingan

Eng turg'un fulleren C_{60} bo'lib, uni 1985 yilda Kroto xodimlari bilan topgan. Fullerenlarni tadqiq eta borib turli miqdordagi - 36 dan 540 gacha uglerod atomlaridan iborat klasterlar olindi.

1991 yili yapon olimi Sumio Iijima uglerodli uzun strukturalarni aniqladi, keyinchalik ularni nanoquvurlar deb ataldi.

Fullerenlar va nanoquvurlar nanotexnologiyalarning eng ko'p tadqiq etiladigan, bir qator g'aroyib xossalarga egabo'lgan va fan va texnikada kengqo'llanilayotgan ob'ektlari hisoblanadilar.

Fullerenlar va nanoquvurlar nanotexnologiyalarning eng ko'p tadqiq etiladigan, bir qator g'aroyib xossalarga egabo'lgan va fan va texnikada keng qo'llanilayotgan ob'ektlari hisoblanadilar.

Nanog'ovak moddalar g'ovaklarining o'lchami nanometrli bo'lgan g'ovakli moddalardir. Nanog'ovaklarning o'lchamlari 1-100 nm oraliqlarda bo'ladilar. O'lchamlari mikrometrli diapozonda yotuvchi mikro-, mezo- va makrog'ovakli materiallar ham mavjud.

G'ovakli materiallarga qiziqarli misol qilib g'ovakli kremniyni keltirish mumkin. G'ovakli kremniy elektronikaning juda ko'p sohalarida , shu jumladan kremniyda ko'rishli nurlar manbaalarini yaratish uchun sof kremniyda yaratish mumkin bo'lmaganligidan istiqbolli hisoblanadi. Govakli kremniyni anodli o'yish yo'li bilan olinadi. Buning uchun kremniyning monokristalini o'yuvchan kislotaning kuchsiz eritmasi quyilgan elektroximiyaviy yacheykaga joylanadi. Musbat elektrod - anodga ulanadi va kuchsiz o'zgarmas tok o'tkaziladi

G'ovakli kremniyni anodli olish:1- korpus, 2-kremniy plastinasi, 3-katod, 4-izolyator, 5-o'sayotgan g'ovakli kremniy, 6-anod.

G'ovakli kremniynimodellini tasvirlash

Nanodisperslar - nanozarrachalari bir tekis erigan suyuq fazadan tashkil topgan sitemalardir (2.6-rasm). Nanodisperslar hozirgi vaqtlarda asosan meditsina va kosmetikada qo'llanilmoqda.

Suyuq fazada eritilgan nanozarrachalarni dorilarni ko'chirish uchun foydalanish mumkin. Dorilarni nanozarachalarning sirtiga "ulanadi" yoki ularaning hajmiga joylashtirilad. Nanozarrachalar dorilar uchun "tramvay" fazifasini ajaradi, ularni "kasal organga" olib boradi va o'sha erda tushiradi.

Nanotrubkalarining unikal xossalari bor: katta yuzasi,yaxshi elektro o'tkazuvchanlik, mustahkamlik. Bu xossalari ularga juda ko'p sohalarda qo'llanishga imkon beradi. Masalan, ular asosida har xil protsesslar uchun kerakli katalizatorlarni tashuvchini yoki energiyaning yangi manbasini - yoqilg'i yacheykalarini yaratish mumkin, bunday manbalar shunday kattalikdagi oddiy batareykadan 3 marta uzoq vaqt ishlashi mumkin. Agar shunday

yacheykani uyali telefonga qo'yilsa kutish rejimida ikki hafta turishi mumkin (hozirgi telefonlar 4 kun turaoladi).

Yoqilg'i yacheykasi metil spirti bilan zapravka qilinadi, u reaksiya paytida kislorod. va vodorodga parchalanadi, va natijada issiqlik va elektr energiyasi ajralib chiqadi. Bu protsessning effektivligi katalizatoming kattaligiga bogliq, shuning uchun nanotrubka devoriga o'ratilgan platina nanozarrachalari juda yaxshi katalizator sifatida xizmat qiladi.

NEC kompaniyasi yoqilg'i yacheykasi. o'rnatilgan noutbuklarni 2005-yilning boshida chiqara boshladi. O'sha yili noutbuklarning avtonom holda ishlashi 5 soat, 2006-yilda esa 50 soat bo'lgan edi. Hozirgi paytda bir necha haftaga yetgan bo'lsa hech gap emas. Bunday yacheykalami chiqarish ustida Motorola, Casio, Sony, Hitachi, Samsung kabi kompaniyalar ish olib boradilar.

Kelajakda avtomobillar ekologik toza yoqilg'i bo'lmish vodorodga o'tadi. Ana shu vodorodni yig'ish va saqlash muammosini nanotrubkalar muvaffaqiyat bilan yecha olar ekanlar. Dvigatellar uchun kerak energiya vodorod (H_2) va kislorod (O_2) o'rtasida yuz beradigan reaksiya yordamida olinadi, bunda reaksiyaning «chiqindisi» sifatida H_2O (suv bug'i) ajralib chiqadi. Avval mutaxassislar bunday avtomobilni chiqarishni rejalashtirishni xayollariga ham keltirmaganlar. Vodorod - eng yengil gaz, shuning uchun bir necha kilogramm vodorod katta ballonni talab qiladi. Demak, har bir avtomobilist o'zi bilan birga katta ballonni olib yurishi kerak, bu esa juda noqulay. Palladiy nanozarrachalari yopishtirilgan nanotrubkalar esa o'zining hajmidan minglarcha marta katta bo'lgan hajmdagi vodorodni saqlay olar ekan, demak bu usul avtomobilni yanada quvvatli, arzon va ekologik toza qiladi.

Quyoshda termoyadro reaksiyasi natijasida energiya paydo bo'ladi - ikkita vodorod atomi birlashib geliy atomiga aylanadi, bunda juda katta energiya ajralib chiqadi. Shuning uchun Quyoshni vodorod yoqilg'ili termoyadro yacheykasi deb atash mumkin. Ba'zibir mutaxassislarning avtishi bo'yicha nanotexnologiya termoyadro yacheykalarini o'ta kichik va arzon qilishi mumkin emish. Agar shu g'oya amalga ohsa barmoqday keladigan batareykalarda miniatyur «quyoshcha» yonib turadi, avtomobillar yillar davomida vodorod bilan zapravka qilinmay yuraveradi.

Zamonaviy sanoatda birorta mahsulotni ishlab chiqarish uchun unga qandaydir xomashyo ishlatiladi, masalan gugurt cho'pi, mebel va shunga o'xshashlarga daraxt kesiladi. Bu daraxt foydali maxsulotga aylanguncha uning anchagina qismi chiqindiga aylanib ketadi. Lekin tabiat o'zining biosistemalarini yaratishda insonga qaraganda ancha tejamkorlik bilan ishlaydi - u murakkab sistemalarni oddiy molekulalardan yaratishda (masalan oqsil sintezida) chiqindisiz yig'ish va o'z-o'zini yig'ish texnologiyasidan foydalanadi, «ishlab chiqarish» oqimlarini yoki zanjirlarini bir-biriga shunday ulaydi-ki, natijada bir protsessda hosil boigan

«chiqindi» keyingi protsess uchun xomashyo b`olib xizmat qiladi natijada chiqindi degan narsaning o'zi qolmaydi.

Oxirgi o`n yil ichida ana shunday «chiqindisiz» ishlash yo`liga o`tish va sanoat nanotexnologiyalarini yaratish imkoni tug`ildi - bu zamonaviy sanoatga butunlay boshqacha yondashish mumkinligini ko`rsatdi: mahsulotni yaratishda xom ashyoga «tepadan - pastga» ishlov berishdan ko`ra (boshqacha aytganda katta zagatovkalarini qirqib, yo`nib, chiqindi chiqarib kichik detallarni yoki tayyor mahsulotni yaratish) o`rniga, «pastdan yuqoriga» yurgan ma`qul detallarni tabiatning elementar «gishtlaridan» (atom va molekulalardan) yig`ish va o`z-o`zini yig`ish (self - assembly) prinsipidan foydalanib tayyorlasa bo`ladi, bunda chiqindi degan narsa bolmaydi.

Albatta, aytilgan fikrlar yorqin lozunga yoki obrazga o'xshaydi, lekin ular katta masshtabdagi ishlab chiqarishga bo`lgan bir yondashuvdir, fizika qonunlari ularni inkor qilmaydi.

Kelajakda ham ma`lum materiallar, mahsulotlar yoki ularning bir qismi ulardan kattaroq xomashyodan tayyorlansa («tepadan -pastga» uslubi qisman saqlansa kerak), qolganlari nanotexnologiyalar asosida tayyorlansa kerak, boshqacha aytganda bu ikki prinsip bir-birini hali ancha yil to`ldirib turadiganga o`xshavdi.

Ma`lumki, atomlarning strukturasi va xossalari ularning yadrosidagi nuklonlar soniga bog`liq va kvant mexanikaning qonunlari asosida boshqarilib turiladi. Insonning xoxishi bilan atomlar strukturasi o`zgarmaydi - ularni moddaning eng kichik porsiyasi deb atash mumkin. Lekin bir nechta atom yoki molekuladan tuzilgan klaster (yoki birqancha molekulalardan iborat assotsiat) xossasi undagi molekulalarning soniga bog`liq va bu sonni inson o`z xohishicha o`zgartirishi mumkin, bu o`zgarish esa klasterning (yoki mahsulotning) xossasini o`zgartiradi. Nanotexnologiya ana shunga intiladi.

Nanotexnologiya va nanomahsulotlarning zarurligiga yana yaxshi bir misol keltirish mumkin. Bilamizki, inson uzoq yillardan beri o`zi uchun kerakli bo`lgan har xil uskunalarni yaratdi va ularni beto`xtov mukammallashtirib kelyapti. Bu uskunalarning ba'zilarining olchamlari 1 m atrofida, bular, masalan, ketmon, tasha, bolta va h.k. Ularning olchamlari ming yil ichida ham o`zgannagan. Shunday uskunalar borki, ularning olchamlari kamaysa yanada yaxshi bo`ladi, ular tejamkor va tez ishlavdigan bo`lib qoladilar, o'z funksiyalarini yanada ishonchli bajara boshlaydilar. Bunga yorqin misol sifatida tranzistorlarni ko'rsatish mumkin. XX asrning ikkinchi yarmida elektronika va elektron hisoblash texnikasining rivojlanishi yarim o'tkazgichli diod, triodlar, mikroshemalar va butun protsessorli sistemalarning miniatyurizatsiya qilinishi bilan parallel ravishda yuz berdi. Ana o`sha paytda insoniyat qo`lida xizmat qilayotgan narsalarning o`lchamini imkon boricha kamaytirish, iloj bo'lsa uni atom - molekulaning olchamiga yaqinlashtirish g'oyalariga asos paydo bo`ldi.

Tabiiyki, nanosistemalarni yaratishda «qurilish materiallari» sifatida atom va molekullar xizmat qiladi, lekin qurilish texnologiyasi qanday bo'ladi? Albatta, eng effektiv texnologiya bu elementlarning o'z-o'zini yig'ish va o'z-o'zini uyushtirish protsessidir.

Natijada hozirgi zamonda yaratilgan mikrosxemalardagi elementlarning soni Yer sharidagi odamlar soniga yaqinlashib qoldi ($6 \cdot 10^9$ ta odam), lekin bu elementlar 1 sm^2 yuzaga joylashtiriladi. Shu kunlarda elementlarning o'lchami $R = 100 \text{ nm}$ gacha olib borildi, ammo atom o'lchamlarigacha ($\sim 0,1 \text{ nm}$ gacha) yetib borish katta mehnatni va anchagina vaqtni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. H. O. Abdullayev, S. U. Abdulboriyev. Nanotexnologiyaga kirish (uslubiy qo'llanma).: Namangan davlat universiteti 2012 yil.

G. A. Nuraliyeva

2. Kimyo Tarixi / Sh.A.Kadirova, Y.E. Ibragimova/o'quv qo'llanma/. -Toshkent: «Innovatsiya-Ziyo», 2020, 176 bet.

3. Алферов Ж.И. Наноматериалы и нанотехнологии / Ж.И. Алферов и др. // Нано-и микросистемная техника. 2003. № 8.

4. Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких. М.: Наука. 1989. (Б-чка “Квант”. Вып. 75).

5. Нанотехнологии: Азбука для всех / под ред. Ю.Д. Третьякова. М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2008.

6. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию: пер. с яп. / Н. Кобаяси. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

7. Umarov B. B., Niyazxonov T.N. Kimyo tarixi.-Toshkent, Navro'z, 2015.